

VOLUME-2

ISSUE № 2 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

2/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
2/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Xidirov Alibek Atabekovich

O'zRMV Toshkent Harbiy okrugi xodimi

Tel: +9988890044282

**MALAKALI VOLEYBOLCHI BOLALARNING TAYYORGARLIK OMILI TUZLMASINI YUKLAMA
DINAMIKASI BILAN BOG'LANGAN HOLDA TEKSHIRISH VA TAHLIL QILISH**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11216682>

Annotatsiya. Mazkur maqolada malakali voleybolchi bolalarning tayyorgarlik omilli tuzlmasini yuklama dinamikasi bilan bog'langan holda tekshirish va tahlil qilishga oid ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalif so'zlar: malaka, pedagogik texnologiyalar, voleybolchi bolalar, jismoniy rivojlanish, mashg'ulotlar

Jismoniy madaniyat va sport – xalq umumiy madaniyatining ajralmas bir bo'lagi, mamlakat har bir fuqarosining jismoniy va ma'naviy takomillashuvini ta'minlovchi negizdir.

Milliy g'oya asosida yosh avlodning ma'naviy-ma'rifiy tarbiyalanishi, shubhasiz, uning jismoniy va ruhiy salomatligini saqlash va mustahkamlash, sog'lom turmush tarzi asoslarini shakllantirishni ham ko'zlaydi. Yoshlarda faol turmush tarzi, ma'naviyat, gumanizm va yaxshilikning yuqori timsollarini tarbiyalashda jismoniy madaniyat va sportning vosita, usul va uslublarini keng qo'llash muhim ahamiyatga ega.

Jismoniy madaniyat va sport sohasining rivojlanish istiqbollari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi PF-5368-son "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni va Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 4-martdagi 122-son "Sport turlari bo'yicha terma jamoalar tarkibiga sportchilarni saralab olish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlar va boshqa bu sohaga tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlarda aks etgan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Malakali voleybolchi bolalarning tayyorgarlik turli tomonlari ko'rsatkichlarining bir-biri o'rtasidagi va qo'llanilayotgan yuklama parametrlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik

tuzlmasini tahlil qilish maqsadida biz ma'lumotlarning korrelyatsiya tahlilini o'tkazdik.

Korrelyatsiya koeffitsientlarini hisoblash uchun "Windows - Excel" kompyuter dasturi qo'llanildi. Biz ushbu dastur uchun ma'lumotlarning avtomatlashtirilgan holda kiritilishi ishlab chiqdik.

Yuklamalar parametrlari va 3 ta guruh voleybolchi tayyorgarligining turli tomonlari ko'rsatkichlari o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsientlari qiymatlarining matritsasi keltirilgan. Matritsalarda vertikal tartib raqamlar quyidagilarni bildiradi:

1 – I shiddat zonasidagi umumiy yuklamalar o'lchami.

2 – I shiddat zonasidagi ixtisoslashgan yuklamalar o'lchami

3 – II shiddat zonasidagi umumiy yuklamalar o'lchami

4 – II shiddat zonasidagi ixtisoslashgan yuklamalar o'lchami

5 – III shiddat zonasidagi umumiy yuklamalar o'lchami

6 – III shiddat zonasidagi umumiy ixtisoslashgan yuklamalar o'lchami

7 – IV shiddat zonasidagi umumiy yuklamalar o'lchami

8 – IV shiddat zonasidagi ixtisoslashgan yuklamalar o'lchami

9 – UJT yuklamalar o'lchami

10 – MJT-1 yuklamalar o'lchami

11 – MJT-2 yuklamalar o'lchami

12 – O'TI yuklamalar o'lchami

13 – TI yuklamalar o'lchami

14 – O'TK yuklamalar o'lchami

15 – O'TKQ (qarish bilan) yuklamalar o'lchami

Yuklamalar parametrlari va voleyvol tayyorgarligining turli tomonlari ko'rsatkichlari o'rtasidagi tuzilmaviy o'zaro bog'liqlikning tahlili shuni ko'rsatdiki, anaerob-alaktat yuklamala qo'llanilgandan so'ng tezkor-kuch, umumiy va maxsus tayyorgarlikni ifodalovchi ko'rsatkichlar korrelyatsiya koeffitsientlarining yuqori darajadagi qiymatlariga ega ($R > 0,7$). Bu shundan dalolat beradiki, anaerob-alaktat yo'nalishdagi yuklama parametrlarining dinamikasi tezkor-kuch portlovchi tayyorgarlik ko'rsatkichlari dinamikasi bilan o'zaro chambarchas bog'liq.

yuklamalar parametrlari va II guruh voleyvoli uchun tayyorgarlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning korrelyatsiya koeffitsientlari matritsasi keltirilgan (vertikal bo'yicha berilgan raqamlar 80 betda ko'rsatilgan). Ushbu holda ham tahlil voleyvolning yuklama parametrlarining tegishli dinamikasi bilan o'zaro uzviy bog'liqlikka ega ekanligini tasdiqlaydi.

III-guruh voleyvoli uchun korrelyatsiya koeffitsientlari matritsasi berilgan. III guruhning tayyorgarlik ko'rsatkichlari va yuklamalar parametrlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tuzilmasining tahlili shuni ko'rsatdiki, yuqori darajada bog'liqlikka ega bo'lgan korrelyatsiya koeffitsientlari soni bu yerda I va II guruhlariga nisbatan ancha kam.

Biz keyingi tadqiqotlarimizda regressiya tahlilini qo'lladik. Bu yerda I va II guruhlar sportchilarning MF hamda TTT ko'rsatkichlari uchun regressiyaning tenglashtirish qiymtlari aniqlandi.

Ushbu holda mustaqil o'zgaruvchilarga (argumentlarga) yuklama parametrlari, to-be o'zgaruvchilarga (funktsiyalarga) esa S-hum, I-huj, Pk, a, W-max, W-submax ko'rsatkichlar kiritildi.

Regressiyani tenglashtirish koeffitsientlarining mutlaq qiymatlari yuklama parametrlarining MF va TTT ko'rsatkichlarining ta'sir etish miqyosini aniqlashga yordam berdi. 5-ilovada regressiya tenglamalarini

va ta'sir etish miqyosilari hamda o'zgaruvchilarning belgilari ko'rsatilgan. 3 ta tajriba guruhlari voleyvolining tayyorgarlik ko'rsatkichlari dinamikasi tahlili shuni ko'rsatdiki, I va II guruhlar voleyvolda tezkor-kuch ko'rsatkichlari, kuch chidamliligi, TTH va MF ning rivojlanganligi III-guruh voleyvoliga nisbatan ancha ustun (25-30%). Biroq 2-3 haftalik Mtslardan so'ng voleyvolda tanlangan yo'nalishdashi yuklamalarni keyinchalik davom ettirishdagi bo'lgan qiziqishning so'nganligi kuzatildi. SHu sababli yuklamani o'lchami, yo'nalishi va ixtisoslashganligi boshqacha bo'lgan yuklama bilan almashtirishga to'g'ri keldi. Ma'lum bir yo'nalishdagi yuklamalar: tezkor-kuch yoki kuch chidamliligi, shuningdek MF va TTT ko'rsatkichlari ta'sirining maqsadga muvofiq bo'lgan davomiyligini aniqlash maqsadida biz har bir 2 xaftalik MTS lardan o'sng tayyorgarlik ko'rsatkichlari dinamikasini tekshirib ko'rdik.

yuklamalar ta'siri paytida 3 haftalik mezotsikllarga qadar voleyvolning tayyorgarlik ko'rsatkichlari, MF va TTT ko'rsatkichlari dinamikasi keltirilgan.

I – guruh voleyvolining tayyorgarlik ko'rsatkichlari dinamikasi (MF).

Eslatma abtessalar o'qida haftalik mikrotsikllar bo'yicha vaqt davomiyligi: ordinatoralar o'qida sekundlar, milisekundlardagi vaqt hamda 1 gacha bo'lgan nisbiy shkala aks ettirilgan.

II – guruh voleyvolining tayyorgarlik ko'rsatkichlari dinamikasi. asosida 3 ta guruhlar voleyvol MF va TTTning asosiy ko'rsatkichlari dinamikasini qiyosiy tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, anaerob-alaktat va anaerob-glikolitik yuklamalarning qo'llanilishi yuqori malakali voleyvol tayyorgarligida muhim darajada katta o'zgarishlarga erishishga imkon yaratadi. Biroq bunday bir tomonga yo'naltirilgan yuklamalarning qo'llanilishi 2 haftalik MTS larda ko'proq anaerob-alaktat yoki anaerob-glikolitik yuklamalar qo'llanilgandan so'ng keyingi haftalik MTSda yuklamalarning yo'nalishi, ixtisoslashganligi yoki o'lchamini o'zgartirish zarur.

III – guruh voleyvolining tayyorgarlik

ko'rsatkichlari dinamikasi.

Bunday almashlashdan keyin o'sha avvalgi yo'nalishdagi yuklamani qo'llash yanada ijobiy natija beradi. Bunday uyg'unlashtirishda bir tomonga yo'naltirilgan yuklamalarning umumiy maqsadga muvofiq davomiyligi deyarli 2,5-3 oylik mezotsikllargacha o'sib boradi.

Yuqorida bildirilgan fikrlardan xulosa qilib aytish mumkinki, yuksak malakali: "texnik", "tezkor-kuch" va "funktsional" guruhlar voleyvolning MF xususiyatlari diplom ishida yuklamalarni rejalashtirish hamda nazorat qilish usuliyatini ishlab chiqishning asosiy sharti edi.

Yuqorida aytib o'tilgan guruhlar voleyvolning MQ ni olib borish xususiyatlari MF ko'rsatkichlarining turli darajasi hamda ularning tayyorgarligida qo'llaniladigan o'quv-mashg'ulot yuklamalari xususiyati bilan tushuntiriladi.

Yuqori malakali voleyvol tomonidan qo'llaniladigan yuklamala tuzilmasini chuqur tekshirish borasida olib borilgan bizning tadqiqotlarimiz yuklamalarni kompyuter texnologiyalari yordamida rejalashtirishni amalga oshirishga imkon beradi.

Dastlabki tajriba davomida voleyvol tayyorgarligi tuzilmasi o'zaro bir-biri bilan va qo'llanilayotgan yuklamalar parametrlari bilan bog'liq holda tekshirildi hamda tahlil qilindi.

Yuklamalar parametrlari yuklamalarning asosiy tavsiflariga mos edi. Bu holda yo'nalishi, ixtisoslashganligi va koordinatsion murakkabligi turlicha bo'lgan yuklamalar o'lchamlari aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 4-martdagi 122-son "Sport turlari bo'yicha terma jamoalar tarkibiga sportchilarni saralab olish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlar. Mabuot.uz

2. Kerimov F.A. Sportda ilmiy tadqiqotlar. Toshkent "Ilmiy-texnika axboroti press nashriyoti" -2021.-68.b;

3. Gaziyev N.R., To'ychiyev.T.S. Kurash turlari va uni o'qitish metodikasi (kurash) O'quv qo'llanma. 2023 - yil 16- sentyabr-dagi "33/d" - sonli buyrug'iga asosan B.165.